

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

Niyozova Salomat Saparovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
“Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish” kafedrası professori,
yuridik fanlar doktori,
E-mail: salomat.niyozova@mail.ru

QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIIY YONDOSHUVLAR

For citation: Niyozova Salomat Saparovna. SCIENTIFIC APPROACHES TO THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF TORTURE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15864048>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qiynash jinoyatining obyektiv tomoniga doir ilmiy yondoshuvlariga doir masalalar tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada sog‘liqqa qarshi jinoyatlar qatorida qiynash ham og‘ir jinoyatlar turkumiga kiritilganligi, ushbu jinoyatni oldini olish choralari ishlab chiqilgan bo‘lsa-da bu jinoyatni jiddiy kamaytirishga haligacha erishilgani yo‘qligi ham ta’kidlab o‘tilgan. Maqolada qiynash jinoyati faqat faol harakat bilan sodir etilishi, jinoyat muttasil ravishda do‘pposlashda yoki boshqacha harakatlar bilan qiynashda ifodalanishi yuzasidan turli olimlarning fikrlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlari: Boshqa harakatlar, javobgarlik, jabrlanuvchi, jismoniy yoki ruhiy azob, qiynash, muttasil ravishda do‘pposlash, sog‘liq, ko‘p marotaba, uzoq vaqt davomida, og‘riq yetkazish.

Ниязова Саломат Сапаровна,
Профессор кафедры уголовного права, криминологии
и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор юридических наук
E-mail: salomat.niyozova@mail.ru

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ПЫТОК

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы, связанные с научными подходами к объективной стороне пыток. В статье также отмечается, что пытки, наряду с преступлениями против здоровья, также относятся к категории тяжких преступлений, и хотя были разработаны меры по предотвращению этого преступления, до сих пор не достигнуто существенного снижения этого преступления. В статье изучены мнения различных ученых о том, что преступление пыток совершается только активным действием, а преступление выражается в систематическом избиении или пытках другими действиями.

Ключевые слова: Другие действия, ответственность, потерпевший, физические или психические страдания, истязание, систематическое избиение, здоровье, многократное, длительное время, причинение боли.

Niyozova Salomat Saparovna,
 Professor of the Department of Criminal Law,
 Criminology and Anti-Corruption
 of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Law
 E-mail: salomat.niyozova@mail.ru

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF TORTURE

ANNOTATION

This article analyzes issues related to scientific approaches to the objective side of torture. The article also notes that torture, along with crimes against health, is classified as a serious crime, and although measures to prevent this crime have been developed, a significant reduction in this crime has not yet been achieved. The article examines the opinions of various scholars regarding the fact that torture is committed only through active action, and that the crime is expressed in constant beatings or other acts of torture.

Keywords: Other actions, responsibility, victim, physical or mental suffering, torture, continuous beatings, health, repeatedly, for a long time, causing pain.

Insonga berilgan ulug‘ ne‘matlardan biri uning sog‘lig‘i bo‘lib, uning daxlsizligi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish va uni muhofaza qilish davlatning barcha huquqiy institutlarning, sud-tergov organlarining diqqat markazidadir. Darhaqiqat, o‘z istiqloq va taraqqiyot yo‘liga ega bo‘lgan yurtimizda inson huquqlarini kafolatlovchi ko‘plab me‘yoriy hujjatlar qabul qilinib va amalda o‘z ijrosini topmoqda. Shu bilan bir qatorda sud - huquq sohasidagi islohotlarning ham asosiy maqsadi inson huquq va erkinliklarni mustahkamlashga qaratilgandir.

Shu o‘rinda aytish mumkinki, sud-huquq tizimini isloh qilish o‘z navbatida jinoyat qonunchiligini takomillashtirish va liberallashtirishga qaratilgan bir qancha vazifalarni amalga oshirishni ham taqozo etadi. Bu vazifalar qatoriga jinoyat qonunchiligida belgilangan sog‘liqqa qarshi jinoyatlar uchun javobgarlik asoslari va uning o‘ziga xos xususiyatlarni oydinlashtirish ham kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksidagi sog‘liqqa qarshi jinoyatlar qatorida qiynash ham og‘ir jinoyatlar turkumiga kiritilgan bo‘lib, ushbu jinoyatni oldini olish choralari ishlab chiqilgan bo‘lsa-da bu jinoyatni jiddiy kamaytirishga haligacha erishilgani yo‘q.

Qiynash jinoyatining motiv va maqsadi turlicha bo‘lib, bu jinoyatni sodir etishda aybdorning motiv va maqsadini to‘g‘ri aniqlanishi, jinoyatni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish va aybdorga nisbatan jazoni tug‘ri tayinlashning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Chunki, amaliyotda qiynash jinoyatini noto‘g‘ri kvalifikatsiya qilish holatlari uchramoqda.

Bu xato va kamchiliklardan biri qiynash jinoyatining motivini noto‘g‘ri talqin qilish bo‘lib, bu jinoyatning obyektiv va subyektiv belgilarini boshqa o‘xshash jinoyatlarga bog‘lagan holda chuqur tahlil qilish talab etiladi. Biz tadqiq qilayotgan jinoyat formal tarkibli jinoyat bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi dispozitsiyasida nazarda tutilgan qilmish sodir etilishi bilan jinoyat tugallangan hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mazkur mavzuni tadqiq etish hamda ilmiy o‘rganishning dolzarbligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Birinchidan, qiynash qasddan shaxsning sog‘lig‘iga shikast yetkazish bo‘lib, ushbu jinoyatning motivini tug‘ri aniqlash uni o‘xshash jinoyatlardan va shaxsiy (rashk, uch olish, nafatlanish va b.) motivlaridan farqlashda ilmiy asoslangan ma‘lumotlarning yo‘qligi, ushbu jinoyatlarni noto‘g‘ri kvalifikatsiya qilishga olib kelmoqda;

Ikkinchidan, Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash jinoyati dispozitsiyasida ko‘rsatilgan obyektiv belgilarning ayrimlari jumladan, “muttasil ravishda do‘pposlash” va “boshqa harakatlar”ga nimalar kirishi haqidagi olimlarning bahs munozaralariga doir masalalar va bu jinoyatning subyektiv tomoning fakul’tativ belgilarining talablariga zid kelishi;

Uchinchidan, qiynash uchun jinoiy javobgarlik muammolarini hal etishga doir alohida tadqiqot o‘tkazilmagan bo‘lib, mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

Qiynash jinoyatini kvalifikatsiya qilish, ushbu jinoyatning obyektiv va subyektiv belgilarini batafsil tahlil qilishni taqozo qiladi.

Obyektiv tomonni ilmiy tadqiq etish sog‘liqqa qarshi jinoyatlardan aynan qiynash jinoyatini va boshqa o‘xshash jinoyatlardan farqlash imkonini beradi.

A.S.Yakubovning ta’kidlashicha, har bir jinoyatning obyektiv tomoni jinoyat tarkibining muhim belgisi hisoblanadi, chunki uning bo‘lmasligi jinoyat tarkibining mavjud emasligidan dalolat beradi[1].

Inson sog‘lig‘iga qarshi jinoyatlarning obyektiv tomonini tahlil qilish bir qancha qiyinchiliklar bilan bog‘liqdir, sababi u faqat qilmishning xilma-xilligidan (harakat yoki harakatsizlik) emas, balki yuridik adabiyotlarda ta’kidlab o‘tilganidek, jabrlanuvchi sog‘lig‘iga yetkazilgan zararining xarakteriga ham bog‘liqdir[2].

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqadiki, qilmishda subyekt ko‘zlagan maqsadlarning yuzaga chiqishini istaydi, ayni shularda uning niyatlari obyektivlashadi. Jinoyat huquqi nazariyasida obyektiv tomon deb, ijtimoiy qilmishning tashqi tomoni tushunilib, jinoyatning qanday sodir etilganligini belgilaydi.

Biz inson sog‘lig‘iga qarshi qaratilgan, jumladan qiynash jinoyatlarning formal tarkibli jinoyatlar qatoriga mansubligini hisobga olib, uni obyektiv tomonning zaruriy belgilari, ijtimoiy xavfli qilmish, ijtimoiy xavfli oqibat, va ular o‘rtasidagi sababiy bog‘lanishni, uning fakultativ belgilarini alohida ajratib ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega, deb hisoblaymiz.

Qiynash jinoyati faqat faol harakat bilan sodir etilib, jinoyat muttasil ravishda do‘pposlashda yoki boshqacha harakatlar bilan qiynashda ifodalanadi, bunda Jinoyat kodeksi 104, 105-moddalarida nazarda tutilgan oqibatlar kelib chiqmagan bo‘lishi kerak.

Qiynash – ko‘p marotaba yoki uzoq vaqt davomida og‘riq yetkazish bilan bog‘liq harakatlar, chimchilash, savalash, to‘mtiq yoki o‘tkir uchli narsalar bilan ko‘plab, ammo uncha katta bo‘lmagan shikastlar yetkazish, qizdirilgan buyumlar bilan ta’sir ko‘rsatish yoki boshqa shunga o‘xshash harakatlardir[3]. Qiynash jabrlanuvchiga og‘ir jismoniy va ruhiy azob, og‘riq, aziyat beradi.

Shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun aybdor harakatlarida va jabrlanuvchiga yetkazilgan jismoniy va ruhiy azob o‘rtasidagi sababiy bog‘lanish aniqlanish lozim.

Do‘pposlash jabrlanuvchi badaniga ko‘p marotaba zarbalar berish, uni urish bilan xarakterlanadi.

Qiynash sifatida baholanadigan boshqa harakatlarga sanab o‘tilganlardan tashqari uyqudan, ovqatdan, suvdan mahrum qilish, sovuq joyda saqlash, bog‘lash, tishlash va boshqalarni tushunishimiz lozim.

Qiynashda muttasillik, uch karra va bundan ortiq marta sodir etishdan iborat bo‘lib, bu harakatning doimiyligidan, takroriyligidan dalolat beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, muttasillik shunchaki ayni bitta jinoiy qilmish takrorlanishinigina emas, balki uning harakatlarida muayyan umumiy reja namoyon bo‘lishini yoki aybdorning muayyan jinoyatkorona ko‘nikmalari mustahkamlanib borishini kuzatish mumkin bo‘lgan bir qator harakatlarning mavjud bo‘lishini nazarda tutadi – uning bir necha bor takrorlangan jinoyatkorona qilmishlari bir-biri bilan ichki bog‘liq bo‘lishi kerak.

“Aybdorning harakatlarini JKning 110-moddasi bilan kvalifikatsiya qilish uchun do‘pposlash yoki qiynash xususiyatiga ega bo‘lgan boshqa harakatlar qasddan, muttasil, ya’ni jabrlanuvchiga jismoniy yoki ruhiy azob berish maqsadida yagona qasd bilan qamrab olingan va kamida uch marta sodir etilganligi aniqlanishi lozim” [4].

Boshqacha qilib aytganda qiynashda qiynashni o‘zida ifodalovchi do‘pposlash va boshqa harakatlar aybdorning yagona qasdi bilan qamrab olingan va jabrlanuvchiga muttasil jismoniy va

(yoki) ruhiy, psixologik azob berish maqsadida sodir etilgan bo'lishi lozim. Aks holda jabrlanuvchiga yetkazilgan zarar agar boshqa jinoyat tarkibini tashkil etmasa, alohida modda bo'yicha kvalifikatsiya qilinadi.

Bunda, muttasil ravishda do'pposlash, boshqa zo'ravonlik harakatlarini qilish qiynash usulining mavjudligi tahlil qilinayotgan jinoyat obyektiv tomonining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Qiynashni sodir etishda aybdor aynan shunday usulni ongli ravishda tanlaydiki, bunda u o'zi xohlagan oqibatlarga – jabrlanuvchiga juda qattiq og'riq yetkazishga yoki uni azob-uqubatga solishga erishadi. “Do'pposlash va shikast yetkazishlarning usuli, vositasi muayyan doiradan chetga chiqmasligi, ularning xususiyati – bularning barchasi aybdorning niyati o'z qurboniga o'ziga xos jismoniy og'riq yetkazishga yoki uni azob-uqubatga solishga qaratilganligidan dalolat beradi. Yuqoridagi aytilgan fikrlar qiynash muttasil ravishda ham, bir martalik ham sodir etilishi mumkin deb xulosa qilish imkonini beradi” [5].

Shu tariqa “qiynash” tushunchasi muttasil do'pposlashlar, jabrlanuvchiga qattiq qiynoq, jismoniy og'riq va azob beradigan bir necha martalik yoki bir martalik harakatlardan iboratdir. Qiynash natijasida badanga yengil shikast yetkazilishi yoki yetkazilmasligi mumkin. Agar bunday shikastlar yetkazilgan bo'lsa, qilmish JK 110-moddasi bilan qamrab olinadi va qo'shimcha kvalifikatsiyani talab qilmaydi. Agar qiynash natijasida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilgan bo'lsa, jinoyat JK 104-moddasi yoki 105-moddasining tegishli bandi bilan kvalifikatsiya qilinishi kerak.

Jinoyat do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash muttasil ravishda sodir etilgan paytdan e'tiboran tamom bo'lgan deb topiladi.

Ta'kidlash mumkinki, inson badaniga jismoniy ta'sir ko'rsatishda subyekt bevosita tana a'zolari (masalan, qo'l, oyoq orqali zarba berish, urish, tishlash) va har-xil predmetlar, qurol va turli vositalardan foydalanish orqali amalga oshirish mumkin.

Tadqiqot davomida jinoyat ishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, inson sog'lig'iga qarshi jinoyatlar kimyoviy yoki biologik faol vositalar bilan ham ta'sir ko'rsatish (turli kislotalar, zaharli moddalar, gazlar va h.k.) orqali ta'sir etiladi.

Bizga ma'lumki, har qanday hodisa va harakat tashqi dunyoda o'zgarishlarga sabab bo'lganidek, insonning har qanday qilmishi ham tashqi dunyoda o'zgarishlarni, ya'ni oqibatlarni vujudga keltiradi. Ijtimoiy xavfli oqibatlar (moddiy yoki nomoddiy) har bir jinoyatga taalluqli bo'lib, ular jinoyatning ijtimoiy xavfliligini obyektiv tarzda ifodalaydi. Shunday qilib, tajovuz obyektiga doimo zarar yetkaziladi, sababi ijtimoiy xavfli qilmish ijtimoiy xavfli oqibatsiz bo'lishi mumkin emas. Inson sog'lig'iga qarshi jinoyatlarning moddiy tarkibligini tasdiqlovchi belgilaridan biri, bu ijtimoiy xavfli oqibatning kelib chiqishi yoki real xavfning vujudga kelishidir.

Biz tadqiq qilayotgan jinoyat qonun chiqaruvchi tomonidan formal tarkibli jinoyat bo'lib, ya'ni faqat dispozitsiyada ko'rsatilgan, qilmish bilan sababiy bog'liqlikdagi oqibatlar kelib chiqishi yoki kelib chiqmasligi mumkin.

Huquqshunoslik hamda sud tibbiyotiga oid adabiyotlarda qiynash natijasida jabrlanuvchining hayotining xavf ostida qolishi masalasiga turli fikr-mulohazalar bildirilgan.

Ba'zi mualliflarning ta'kidlashicha, “Qiynash natijasida yetkazilgan ayrim jarohatlardan hattoki, ko'krak va qorin bo'shlig'iga yetkazilgan bo'lsa-da, lekin jabrlanuvchining hayotiga xavf tug'ilmasa, bunday harakatni og'ir shikast yetkazish, deb baholab bo'lmaydi” [6].

R.I.Kandibur: “qiynash natijasida yetkazilgan hayot uchun xavfli jarohatlarga, ularni yetkazish vaqtida yoki travmatik jarayon davomida kelib chiqadigan hayotga tahdid soluvchi simptomlarni kiritish kerak” [7].

Sikorskiy A.I. bu to'g'rida shunday deydi, “Ruhiy azoblanish ham jismoniy azoblash singari inson organizimini o'ldirishgacha olib keladi. Chunki, bu azob insoning eng kerakli bo'lgan organizimi ya'ni, uning ruhiy holatining buzilishiga olib keladi” [8].

Jinoyat huquqi nazariyasida hayot uchun xavfli sog'liqqa shikast yetkazishning qurol va usullarining ta'siri to'g'risida ham fikrlar bildirilgan edi. Masalan, Yu.S.Pesterevaning fikriga ko'ra, shikast yetkazish uchun qo'llanilgan qurol va vositalarning hayot va sog'liq uchun xavfliligi

yetkazilgan jarohatning hayot uchun xavfliligi masalasini hal qilish uchun yetkazilgan shikastning xavflilik darajasining o'zi yetarli deb hisoblaydi[9]. B.Kuznetsov va V.Orexov hayot uchun xavflilik belgisiga ko'ra, qiynashdan yetkazilgan og'ir tan jarohatlariga, agar ishlatilgan qurol, vosita va jinoyatchining uslubi, jarohatlar yetkazishda joyning qayerdaligi, xavfning borligi, hayotdan mahrum qilish tahdidi mavjudligi kabi, har qanday shikastni kiritish lozim[10], deb ta'riflaydi.

Bizning nazarimizda bu fikrlar bahslidir. Jumladan, P.A.Dubovesning fikri e'tiborga loyiq. U qurollar va jinoyatni amalga oshirish usullari qiynashdan yetkazilgan tan jarohatining og'irligini baholashga hech qanday aloqasi yo'q, deb hisoblaydi. Ular ba'zan jinoiy tajovuz qilgan shaxsning ijtimoiy xavfliligi to'g'risida guvohlik beradi, bu esa jazo tayinlashda hisobga olinadi[11].

Yuqoridagi olimlarning fikrlaridan shunday xulosaga kelish mumkinki, qiynash natijasidagi hayot uchun xavfli shikast yetkazish deganda, sodir etilayotgan vaqtda shaxsning hayoti real xavf ostida qolishini tushunish mumkin. Qiynash orqali og'ir shikast yetkazishda, ayblanuvchi tarafidan qo'llanilgan har xil qurol, usullar jinoyatni kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydi. Yetkazilgan shikastni hayot uchun xavfli ekanligini aniqlashda sud-meditsinasining ekspertiza xulosasi juda katta ahamiyatga egadir.

Biz tadqiq qilayotgan jinoyat obyektiv tomonining uchinchi belgisi sababiy bog'lanish bo'lib hisoblanadi. Sababiy bog'lanish obyektiv xarakterga ega bulib, bizning ongimiz va xohishimizdan tashqarida va unga bog'liq bo'lmagan holda mavjuddir. Jinoyat huquqida sababiy bog'lanish – bu ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) va boshlangan zararli oqibat (jinoiy natijasi) o'rtasida mavjud obyektiv bog'liqlikdir. Agar shaxsning harakat yoki harakatsizligi bilan zararli oqibat kelib chiqishi o'rtasida sababiy bog'lanish bo'lmasa, shaxsni yuz bergan oqibat uchun javobgar qilish mumkin emas. Masalan, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida ko'rilgan jinoyat ishi bo'yicha aybdor J. 2017-yil 28-dekabr kuni taxminan kech soat 23-00 larda, spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda bo'la turib, o'zi istiqomat qilib kelayotgan Sariosiyo tumani, R.O'zaqova ko'chasi 60a-uy, 156-xonadonda turmush o'rtog'i K. bilan o'zaro janjallashib, uni badaniga qasddan tan jarohati yetkazish maqsadida urib do'pposlab, tan jarohati yetkazgan.

Sud-tibbiy ekspertizasining 2018-yil 04-yanvar kunidagi 01-X-sonli xulosasiga ko'ra, J., K. ga sog'liqni qisqa muddatga buzilishiga olib kelgan "yengil" darajadagi tan jarohati yetkazilganligi aniqlangan.

Bundan tashqari, J. turmush o'rtog'i K. bilan 1990-yilda qonuniy nikoxdan o'tib birgalikda yashab kelib, bir necha yillardan buyon turmush o'rtog'i K.ni o'zaro kelishmovchilik natijasida muttasil ravishda do'pposlab, urib, qiynab kelgan, K. oilasini sha'nini va bolalarini taqdirini o'ylab, bu haqida hech qayerga murojaat qilmagan.

Shuningdek, J. o'zining jinoiy xatti-xarakterlarini davom ettirib, 2017-yil 28-dekabr kuni taxminan soat 23-00 larda spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda bo'la turib, o'zi istiqomat qilib kelayotgan R.O'zaqova ko'chasi 60 a-uy, 156-xonadonda turmush o'rtog'i K. bilan o'zaro janjallashib, o'sha vaqtda uyida bo'lgan jiyani M. va qizlari D., R.larni ko'z oldida K.ni o'ldirish bilan qo'rqitgan.

Sud J.ning jinoiy xarakterlariga yuridik baho berib, jabrlanuvchi K.ni sog'lig'ining qisqa vaqtga, ya'ni olti kundan ortiq, ammo yigirma bir kundan ko'p bo'lmagan muddatga yomonlashuviga sabab bo'lgan qasddan badaniga yengil shikast yetkazishda ifodalangan jinoiy xarakterlari O'zR.JKning 109-moddasi 2-qismi bilan, xavfsirash uchun yetarli asoslar mavjud bo'lgani xolda o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishda ifodalangan jinoiy xarakterlari uchun O'zbekiston Respublikasi JKning 112-moddasi 1-qismi bilan, J.ning turmush o'rtog'i K. bilan 1990-yilda qonuniy nikohdan o'tib birgalikda yashab kelib, bir necha yillardan buyon turmush o'rtog'i K. ni o'zaro kelishmovchilik natijasida muttasil ravishda do'pposlab, urib, qiynab kelishida ifodalangan jinoiy xarakterlari uchun O'zR JKning 110-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topadi. Bunda J. ning harakatida yuz bergan zararli oqibat o'rtasida sababiy bog'lanish borligini ko'ramiz[12].

Ijtimoiy xavfli oqibatning kelib chiqishining sababi va sharoiti aynan jinoyat subyektining qilmishi hisoblanadi. Hech qanday tabiat kuchlari, aqli noraso shaxslar, hayvonlar yoki mexanizmlarning harakati jinoyatning sababi bo'la olmaydi.

Amaliyotda jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda sababiy bog‘lanishni aniqlash natijasida xato kvalifikatsiya qilish holatlari tez-tez uchraydi. Buning asosiy sababi sababiy bog‘lanishning mezonlarini bilmaslik. Jinoyat huquqi nazariyasida sababiy bog‘lanishni uch mezonga taqsimlagan holda o‘rganiladi. Ular:

qilmishning va kelib chiqqan oqibatning vaqt bo‘yicha muvofiqligi;

sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish kelib chiqqan oqibatni keltirib chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lish kerakligi;

kelib chiqqan oqibat o‘sha qilmish tufayli muqarrar kelib chiqishi lozimligi. Qiynash jinoyatini kvalifikatsiya qilishda sababiy bog‘lanish o‘z ta‘sirini o‘tkazadi.

Bu borada sud amaliyotidan yana bir misol keltiradigan bo‘lsak, I. 2016-yil 05-sentyabr kuni soat 22.00larda, o‘zi yashab kelgan Toshkent shahar, Shayxontoxur tumani, Ibn-Sino 2-mavzesi, 8-uy, 26-xonadonda turmush urtogi 1978-yilda tugilgan X. bilan uzaro janjallashib, muttasil ravishda dupposlab, boshqa harakatlar bilan qiynab, qo‘li bilan uni buynidan bo‘g‘ib, o‘ldirish bilan qo‘rqitib unga tan jarohati yetkazgan. Natijada, X. olgan tan jaroxati bilan kasalxonaga murojaat etgan.

Sud tibbiy ekspertizasining 2016-yil 06-sentyabrdagi 990-sonli xulosasiga ko‘ra, X.ga sog‘likni qisqa muddatga buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohati yetkazilgan.

Sud I.ning jinoyiy harakatlarini yuridik talqinini muhokama qilib, uning jinoyiy harakatlari dastlabki tergov organlari tomonidan O‘zbekiston Ryepublikasi JKning 110-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan qiynash, ya‘ni jabrlanuvchi X.ni muttasil ravishda do‘pposlash yoki boshqa harakatlar bilan qiynash hamda O‘zbekiston Ryepublikasi JKning 112-moddasi 1-qismi bilan ya‘ni, jabrlanuvchi X.ni o‘ldirish yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitib, agar bu harakat amalga oshirilishidan xavfsirash uchun yetarli asoslar mavjud bo‘lishda ifodalangan jinoyat alomatlari bilan to‘g‘ri kvalifikatsiya qilgan[13].

Bu yuqoridagi amaliyot misolidan ham ko‘rish mumkinki sudya sababiy bog‘lanishning mezonlariga asoslanib jinoyatni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilgan.

Jinoyatning obyektiv tomon fakultativ belgilari jinoyat sodir etish usuli, qurollari, vaqti, vositasi, joyi, holati bo‘lib, biz tadqiq qilayotgan jinoyatning kvalifikatsiyasida zaruriy belgi hisoblanmaydi. Lekin, O‘zbekiston Respublikasi JKning 56-moddasi “jazoni og‘irlashtiruvchi holatlar” sifatida qaralib, jazo tayinlashda hisobga olinishi mumkin.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, shaxsga jismoniy og‘riq beruvchi va urish-do‘pposlash, qiynashlarni badanga shikast yetkazish qatoriga kiritib bo‘lmaydi. Ammo, obyektiv belgilarda namoyon bo‘ladigan (masalan; shokka tushish, qo‘rqishdan oyoq-qo‘lining ishlamay qolishi va h.k.) va kelib chiqqan oqibat o‘rtasida sababiy bog‘lanish bo‘lgan taqdirda biz badanga shikast yetkazish qatoriga kiritamiz.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Якубов А.С. Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. – Т.: Академия МВД. 1999. – С. 45. Yakubov A.S. The Doctrine of Crime in the Legislation of the Republic of Uzbekistan. - T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs. 1999. - P. 45.
2. Кабанов П.Н. Уголовная ответственность за побои и истязания: автореф. дис...канд. юрид. Наука. –М., 2006. – С.19. Kabanov P.N. Criminal Liability for Trafficking and Extortion: abstract of diss... cand. jur. Science. - M., 2006. - P.19.
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. 3 том. – Ташкент. 2011. – Б.110. Rustambayev M.H. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Volume 3. - Tashkent. 2011. - P. 110.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Баданга қасдан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2007 йил 27 июндаги 6-сон қарори. 25-банди. <https://lex.uz/docs/1592419?ONDATE=14.05.2022> (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated June 27, 2007 No. 6 "On Judicial Practice in Cases of Intentional Bodily Harm." Article 25. <https://lex.uz/docs/1592419?ONDATE=14.05.2022>).

5. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. 3 том. –Ташкент. 2011. – Б.110. (Rustambayev M.H. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Volume 3. - Tashkent. 2011. - P. 110.).
6. Райский М.И. Судебная медицина. –М.: Медгиз. 2002. – С.353-355. (Rayskiy M.I. Forensic Medicine. -M.: Medgiz. 2002. - P. 353-355.).
7. Кандибур Р.И. Судебно - медицинская оценка тяжести колото - резаных ранений живота, автореф. дне..к.ю.н. Киев. – 1991. – С.4. (Kandibur R.I. Forensic Medical Assessment of the Severity of Abrasive Wounds of the Stomach, abstract of the dissertation of Candidate of Medical Sciences. Kyiv. - 1991. - P.4.).
8. Сикорский А.И. Физиологи нравственных страданий \\\ Русская расовая теория. –М.: ФЭРИ-В, 2004.– С.496. (Sikorskiy A.I. Physiologists of Moral Suffering \\\ Russian Racial Theory. - М.: FERI-V, 2004.- P.496.).
9. Пестерева Ю.С. Уголовно правовая характеристика истязания. – М. Омск. 2008. – С.59. (Pestereva Yu.S. Criminal-Legal Characteristics of Prosecution. - М. Omsk. 2008. - P.59.).
10. Кузнецов Б., Орехов В. Уточнить понятие тяжких телесных повреждений. // Советская юстиция 1958 – №1.45. (Kuznetsov B., Orekhov V. Clarify the concept of severe bodily injuries. // Soviet Justice 1958 - No1.45.0.
11. Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. – М., 1964. – С.64. (Dubovets P.A. Liability for Bodily Harm under Soviet Criminal Law. - М., 1964. - P.64.).
12. Сурхондарё вилояти жиноят ишлари буйича суди архиви матераллари. 26\018 сонли жиноят иши. (Materials from the archive of the Surkhandarya Regional Criminal Court. Criminal Case No. 26/018.).
13. Шайхонтохур тумани судининг архив матералларидан. – №1-910/2017-сонли жиноят иши. (From the archival materials of the Shaykhantakhur District Court. - Criminal case No. 1-910/2017.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000